

TALABALARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Adikalieva Ariwxan

Nukus innovatsion instituti Pedagogika va psixologiya ta'lim

yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12651289>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 28-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 04-iyul 2024 yil

KEY WORDS

tajovuz, talabalar, psixologik xususiyatlar, agressiv xatti-harakatlar omillari, tuyg'ularni tartibga solish, o'zini o'zi boshqarish.

ABSTRACT

Agressiya psixologiyada boshqa talabalarga yoki atrof-muhitga zarar yetkazish yoki zarar yetkazishga qaratilgan salbiy xatti-harakatlarni tavsiflovchi asosiy tushunchalardan biridir. Shaxsiyatni shakllantirish va sotsializatsiya jarayonida bo'lgan talabalar o'zlariga ham, atrof-dagilarga ham ta'sir qiladigan agressiv xulq-atvorning turli shakllarini namoyish etishlari mumkin. Talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan yuqori ahamiyatga ega. Agressiyaning sabablari va mexanizmlarini tushunish nafaqat tajovuzkor xatti-harakatlar bilan samarali ishlashga, balki talabalar va ularning atrof-muhitiga mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Ushbu mavzuni o'rganish talabalarda tajovuzning paydo bo'lishiga olib keladigan omillarni aniqlashga, shuningdek agressiv xulq-atvorning oldini olish va tuzatish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Talabalarning individual psixologik xususiyatlarini ham, ularning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirining keng kontekstini ham hisobga olish muhimdir. Shunday qilib, talabalarda agressiv xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganish, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi, talabalarda ijobiy xatti-harakatlar va hissiy tartibga solishni rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarining tajovuzkor xatti-harakatlari jiddiy muammo bo'lib, uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi turli omillarni diqqat bilan o'rganishni talab qiladi. Ushbu maqolada asosiy jihatlari, shu jumladan genetik, ijtimoiy-madaniy, oilaviy va shaxsiy omillar ko'rib chiqiladi, shuningdek, ushbu muammo bilan ta'lim muhitida ishlash usullari taklif etiladi. Talabalarining tajovuzkor xatti-harakatlariga moyillikda genetik omillar rol o'ynaydi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, genetik xususiyatlar stress va mojarolarga javoblarni aniqlash orqali tajovuzkorlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin, genetik omillar bilan bir qatorda, ijtimoiy-madaniy muhit ham agressiv xulq-atvorning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ommaviy madaniyatda agressiv xulq-atvorning mavjudligi yoki ommaviy axborot vositalarida zo'ravonlik kabi ijtimoiy-madaniy omillar talabalarining tajovuzkorligini kuchaytirishi mumkin [5].

Oilaviy muhit va tarbiya ham muhim rol o'ynaydi: oiladagi nizolar, ota-onalarning xulq-atvori va tarbiya usullari bolalarda tajovuzkorlikning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agressiv xatti-harakatlarni tahlil qilishda talabalarining fe'l-atvori, his-tuyg'ularni tartibga solish usullari va o'zini o'zi boshqarish darajasi kabi shaxsiy xususiyatlari ham muhimdir. Psixologik muammolar yoki buzilishlarning mavjudligi ham tajovuzning namoyon bo'lishiga yordam beradi. Talabalarining tajovuzkor xatti-harakatlari muammosi bilan ishlash uchun kompleks yondashuv zarur. Samarali usullar xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va hissiy nazorat ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish va qulay oilaviy muhitni yaratish uchun ota-onalar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, talabalarining tajovuzkor xatti-harakatlarini shakllantiruvchi turli xil omillarni tushunish ta'lim muhitida ushbu muammo bilan ishlashning samarali strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi [3].

Agressiv xatti-harakatlarning psixologik mexanizmlari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Xulq-atvorni modellashtirish. Xulq-atvorni modellashtirish-bu shaxs boshqa talabalarining xatti-harakatlarini, ayniqsa u obro'li deb hisoblagan yoki taqlid qilishga intilayotganlarni kuzatadigan jarayon hisoblanadi. Agar biror kishi tajovuzkor xatti-harakatni va uning ijobiy ta'sirini ko'rsa, u bu xatti-harakatni takrorlashi mumkin. Agressiv xatti-harakatlarni modellashtirish, ayniqsa, talabalar uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin, chunki ular ko'pincha ota-onalar, tengdoshlar yoki ommaviy axborot vositalarining belgilariga taqlid qilishadi [1].

Salbiy his-tuyg'ular va ularning roli. G'azab, umidsizlik, qo'rquv yoki zaiflik kabi salbiy his-tuyg'ular tajovuzkor xatti-harakatlarga hissa qo'shishi mumkin. Biror kishi kuchli salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirganda, u bu his-tuyg'ularni yengish yoki ulardan himoya qilish usuli sifatida tajovuzkorlik bilan javob berishi mumkin.

Tuyg'ularni tartibga solish qobiliyatining yetishmasligi. Tuyg'ularni tartibga solish qobiliyatining yetishmasligi, talaba stressli yoki ziddiyatli vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularini qanday boshqarishni bilmasligini anglatadi. Natijada, salbiy his-tuyg'ular to'planib, tajovuzkor xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Tuyg'ularni tartibga solish qobiliyatlari his-tuyg'ularni tanib olish, ularning ifodasini boshqarish va tajovuzni qo'llamasdan ularni hal qilishning konstruktiv usullarini topishni o'z ichiga oladi. Ushbu psixologik mexanizmlarni tushunish talabalarda agressiv xulq-atvorning sabablarini aniqlashga va ushbu turdagi xatti-harakatlarning oldini olish va boshqarish usullarini ishlab chiqishga yordam beradi [2].

Talabalarda agressiv xulq-atvorning oqibatlari xilma-xil bo'lishi mumkin va quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir: agressiv xatti-harakatlar talabalarda stress, tashvish va depressiya darajasining oshishiga olib kelishi mumkin. Bu ularning umumiy ruhiy farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aloqa va munosabatlardagi muammolar: agressiyani ko'rsatadigan talabalar boshqalar bilan ijobiy munosabatlarni o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu ijtimoiy izolyatsiya va mojarolarga olib kelishi mumkin. Akademik muvaffaqiyatning yomonlashishi: agressiv xatti-harakatlar talabalarni o'quv jarayonidan chalg'itishi mumkin, bu esa akademik ko'rsatkichlar va akademik

muammolarning pasayishiga olib kelishi mumkin. Salbiy vaziyatlarga tushib qolish xavfi ortadi: tajovuzkor xatti-harakatlarga moyil bo'lgan talabalar janjal, mojaro yoki boshqa xavfli vaziyatlarda ishtirok etishlari mumkin, bu ularning xavfsizligiga tahdid soladi. Mumkin bo'lgan huquqiy oqibatlar: agressiv xatti-harakatlarning jiddiy namoyon bo'lishi holatlarida talabalar intizomiy choralar yoki huquqiy javobgarlik kabi huquqiy oqibatlarga duch kelishlari mumkin. Umuman olganda, talabalardagi tajovuzkor xatti-harakatlar ularning jismoniy va ruhiy salomatligi, ijtimoiy munosabatlari va akademik muvaffaqiyatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, bunday xatti-harakatlarni o'z vaqtida aniqlash va oldini olish, shuningdek, talabalarga nizolarni hal qilishning konstruktiv strategiyalarini ishlab chiqish uchun zarur yordam ko'rsatish muhimdir.

Talabalarda agressiv xulq-atvorning oldini olish va tuzatish xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini ta'minlash uchun muhim vazifadir. Bu jarayonda yordam beradigan ba'zi usullar:

Tuyg'ularni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatish: talabalarga his-tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish, masalan, his-tuyg'ular haqida gapirish, dam olish usullaridan foydalanish va o'zlarining stress reaksiyalarini tushunish. Empatiya va qo'llab-quvvatlashning namoyon bo'lishi: talabalar o'z tashvishlarini bildirishlari, shuningdek, o'qituvchilar va tengdoshlaridan hissiy yordam olishlari mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish. Konstruktiv nizolarni hal qilish strategiyasini o'rgatish: talabalarga konstruktiv muloqot, nizolarni hal qilish va muammolarni hal qilishning muqobil usullarini topish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish. Ijtimoiy va hissiy kompetentsiya dasturlarini amalga oshirish: empatiya, hamkorlik va nizolarni boshqarish kabi ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni o'quv dasturiga kiritish. Ota-onalar bilan hamkorlik: ota-onalarni tajovuzkor xatti-harakatlarni tuzatish jarayoniga kiritish, ma'lumot almashish va o'quv o'rnida ham, uyda ham talabalarining ijobiy xatti-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ishlash muhimdir. Agressiv xatti-harakatlarning samarali oldini olish va tuzatish ta'lim, hissiy va ijtimoiy jihatlarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni yodda tutish kerakki, talabalarining tajovuzkor xatti-harakatlarini tuzatish sabr-toqat, hamdardlik va tizimli yondashuvni talab qiladi. Ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'qituvchilar va ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish salbiy xatti-harakatlarni o'zgartirish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бабаев, Т. М. О. (2016). Психологические особенности агрессивности школьников-подростков и студентов. *Акмеология*, (3 (59)), 112-115.
2. Гребенюк, Т. В. (2019). Психологические особенности агрессивного поведения подростков в условиях детского дома. In *Теоретическая и практическая психология в современных условиях* (pp. 51-56).
3. Глебов, В. В., & Рязанцева, М. В. (2008). Профилактика агрессивного поведения подростков. *Профессиональное образование. Столица*, (5), 16-17.
4. Долгова, В. И., Иванова, Л. В., & Банщикова, А. И. (2015). Психологические особенности агрессивного поведения подростков. *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*, 31, 11-15.
5. Кузубова, В. О. (2016). Особенности агрессивного поведения в юношеском возрасте (на примере студенчества). *Инновационная наука*, (8-1), 183-187.
6. Магомедова, Р. М. (2012). О причинах проявления агрессии и агрессивного поведения студентов современного вуза. *Казанский педагогический журнал*, (2 (92)), 131-137.